

О постановке краевых задач для двухпараметрического пространственного аналога уравнения Эйлера-Дарбу

Васильева Ольга Альбертовна, кандидат физико-математических наук, доцент;
Родионова Ирина Николаевна, кандидат физико-математических наук, доцент
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева

На множестве, представляющем собой четырехгранную пирамиду, рассматривается пространственное двухпараметрическое уравнение Эйлера-Дарбу, сумма параметров которого больше единицы. Поставлена краевая задача с заданием искомого решения на трех гранях пирамиды и одним внутреннекраевым условием (задача МС). Авторами представлено следующее: построена формула общего решения данного уравнения; сформулированы и решены краевые задачи с данными на плоскостях сингулярности коэффициентов уравнения – видоизмененные задачи Коши (задача С) и Коши-Гурса (задача С-Г), взятые за основу решения задачи МС; в явном виде получено решение задачи МС.

Ключевые слова: уравнение гиперболического типа, краевая задача.

Введение

К уравнению Эйлера-Дарбу

$$U_{xy} + \frac{\beta}{y-x} U_x - \frac{\alpha}{y-x} U_y = 0 \quad (1^0)$$

сводится большинство вырождающихся уравнений гиперболического типа в характеристических координатах. Вопросы корректности решения краевых задач для уравнений (1^0) рассматривались в основном для следующих параметров, удовлетворяющих условиям $0 < |\alpha|, |\beta|, |\alpha + \beta| < 1$. Если один из параметров равен единице (то есть на линии $y=x$ имеет сильно вырождение), то задачи с данными на линии $y = x$ (Коши, Коши-Гурса) в классической постановке не являются корректными. Это следует из формулы общего решения (1^0) при $\alpha = 1, \beta = q > 0$:

$$U(x, y) = (x - y)^{-q} \int_y^x F_1(t) (x - t)^{q-1} dt + \frac{F_2(x)}{(x-y)^q} = U_1(x, y) + U_2(x, y) \quad (2^0), [2]$$

где: $F_k(x)$ ($k = 1, 2$) – произвольные дифференцируемые функции. Из формулы (2^0) следует, что $U_2(x, y)$ при любой $F_2(x) \neq 0$ на линии $y = x$ обращается в бесконечность порядка q , первое слагаемое ограничено при любом $q > 0$. Действительно, полагая $t = x - (x - y)\mu$ получаем

$$U(x, y) = \int_0^1 F_1(x - (x - y)\mu) \mu^{q-1} d\mu,$$

откуда

$$U_1(x, x) = \frac{F_1(x)}{q}.$$

В настоящей работе рассмотрен один из пространственных аналогов обобщенного уравнения (1^0) при $\alpha = 1, 0 < \beta = q < 1$ на множестве, представляющем объединение двух характеристических пирамид H_i ($i = 1, 2$) данного уравнения. На базе функции (2^0) построена формула общего решения в каждой из областей H_i ; решены вспомогательные задачи с данными на плоскостях сингулярности коэффициентов рассматриваемого уравнения (видоизмененные задачи Коши и Коши-Гурса), взятые за основу решения задачи МС.

Постановка задачи МС

Уравнение

$$U_{xyz} + \frac{q(\operatorname{sgn} y)}{z-x+(\operatorname{sgn} y)y} U_{xz} - \frac{1}{z-x+(\operatorname{sgn} y)y} U_{yz} = 0, \quad 0 < q < 1 \quad (1)$$

рассмотрим в области H , ограниченной плоскостями $z = x - y, z = x + y, x=h, z=0$, которая плоскостью $y = 0$ разбивается на две подобласти H_1 ($y > 0$) и H_2 ($y < 0$).

Задача МС. На множестве $H_1 \cap H_2$ найти решение уравнения (1), непрерывное в $\bar{H}$, удовлетворяющее граничным условиям

$$U(x, y, x - y) = \tau_1(x, y), (x, y) \in \bar{\Delta}_1\{(x, y) / 0 \leq y \leq x \leq h\}, \quad (2)$$

$$U(x, y, x + y) = \tau_2(x, y), (x, y) \in \bar{\Delta}_2\{(x, y) / 0 \leq -y \leq x \leq h\}, \quad (3)$$

$$U(h, y, z) = \begin{cases} \varphi_1(y, z), (y, z) \in \bar{\Delta}_3 = \{(y, z) / 0 \leq y \leq h - z, 0 \leq z \leq h\} \\ \varphi_2(y, z), (y, z) \in \bar{\Delta}_4 = \{(y, z) / 0 \leq -y \leq h - z\} \end{cases} \quad (4.1)$$

$$(4.2)$$

и условиям сопряжения

$$\int_0^{x-z} U(x, \eta, z) \eta^{q-1} d\eta = - \int_{z-x}^0 (-\eta)^{q-1} U(x, \eta, z) d\eta \quad (5)$$

Условия, налагаемые на заданные функции τ_k, φ_k ($k = 1, 2$) будут сформулированы ниже.

Построение общего решения уравнения (1)

Уравнение (1) рассмотрим в области H_1 . Обозначим $U_z = V$. Получим уравнение Эйлера-Дарбу (1^0) с параметром z :

$$V_{xy} + \frac{q}{z+y-x} V_x - \frac{1}{z+y-x} V_y = 0.$$

Его общее решение получаем из формулы (2^0) :

$$V(x, y, z) = (x - y - z)^{-q} \int_y^{x-z} C_1(z, s) (x - z - s)^{q-1} ds + \frac{C_2(x, z)}{(x-y-z)^q}.$$

Для получения $U(x, y, z)$ проинтегрируем последнее равенство по z в пределах от z до $x - y$. Проверкой убеждаемся, что функция

$$U(x, y, z) = \int_z^{x-y} (x-y-t)^{-q} dt \int_y^{x-t} C_1(t, s)(x-s-t)^{q-1} ds + \int_z^{x-y} C_2(x, s)(x-y-s)^{-q} ds + C_3(x, y)$$

где: $C_i(x, y)$ ($i = \overline{1,3}$) – произвольные функции, $\frac{\partial^2 C_i}{\partial x \partial y} \in C(\Delta_1)$, является общим решением уравнения (1) в области H_1 .

Видоизмененная задача Коши (задача С).

На множестве H_1 найти решение уравнения (1), непрерывное в $\bar{H}_1$ с данными на плоскости $z = x - y$.

$$U(x, y, x - y) = \tau_1(x, y); \quad (6)$$

$$\lim_{z \rightarrow x-y-0} (x-y-z)^q U_z = v_1(x, y); \quad (7)$$

$$\lim_{z \rightarrow x-y-0} [(x-y-z)U_{yz} - qU_z] = \mu_1(x, y); \quad (8)$$

$$(\tau_1, v_1, \mu_1) \in C(\bar{\Delta}_1), \frac{\partial^2}{\partial x \partial y}(\tau_1, v_1, \mu_1) \in C(\Delta_1). \quad (9)$$

Из формулы общего решения получаем

$$U(x, y, z) = \tau_1(x, y) - \int_z^{x-y} v_1(x, x-s)(x-y-s)^{-q} ds + \int_z^{x-y} (x-y-t)^{-q} dt \int_y^{x-t} \mu(t+s, s)(x-s-t)^{q-1} ds. \quad (10)$$

Проверкой убеждаемся, что функция (10) удовлетворяет уравнению (1) и условиям (6) – (8). Единственность решения задачи С доказана методом от противного.

Задача С-Г

На множестве H_1 найти решение уравнения (1), непрерывное в $\bar{H}_1$ с данными (6), (7), (4.1).

От заданных функций $\tau_1(x, y)$ и $v_1(x, y)$ кроме условий (9), дополнительно потребует равенства $\tau_1(h, y) = v_1(h, y) = 0$.

$$\frac{\partial^2 \varphi_1(y, z)}{\partial y \partial z} \in C(\bar{\Delta}_3), \quad \frac{\partial^4 \varphi_1}{\partial y^2 \partial z^2} \in C(\Delta_3), \quad \varphi_1(y, h - y) = 0. \quad (11)$$

Для решения задачи С-Г воспользуемся функцией (10). Полагая в формуле (10) $x = h$, с учетом условий (11), получаем:

$$\int_z^{h-y} (h-y-t)^{-q} dt \int_y^{h-t} \mu_1(t+s, s)(h-s-t)^{q-1} ds = \varphi_1(y, z). \quad (12)$$

Дифференцируя равенство (12) сначала по z , затем по y , получаем:

$$\mu_1(z+y, y) = (h-y-z)^{1-q} \frac{\partial}{\partial y} \left[(h-y-z)^q \frac{\partial \varphi_1(y, z)}{\partial z} \right], \quad (13)$$

подставляя которую в формулу (10) имеем:

$$U(x, y, z) = \tau_1(x, y) - \int_z^{x-y} v_1(x, x-t)(x-y-t)^{-q} dt + \int_z^{x-y} (x-y-t)^{-q} dt \int_y^{x-t} (h-s-t)^{1-q} (x-s-t)^{q-1} \frac{\partial}{\partial s} \left[(h-s-t)^q \frac{\partial \varphi_1(s, t)}{\partial t} \right] ds. \quad (14)$$

Проверкой убеждаемся, что при выполнении условий (11), функция (14) есть решение задачи С-Г.

Аналогичными рассуждениями получаем решение задачи С для уравнения (1) в области H_2 с данными

$$U(x, y, x+y) = \tau_2(x, y), \quad (15)$$

$$\lim_{z \rightarrow x+y-0} (x+y-z)^q \frac{\partial U}{\partial z} = v_2(x, y), \quad (16)$$

$$\lim_{z \rightarrow x+y-0} [U_{yz}(x+y-z) - qU_z] = \mu_2(x, y); \quad (17)$$

$$U(x, y, z) = \tau_2(x, y) - \int_z^{x+y} v_2(x, s-x)(x+y-s)^{-q} ds - \int_z^{x+y} (x+y-t)^{-q} dt \int_{-y}^{x-t} \mu_2(t+s, -s)(x-t-s)^{q-1} ds. \quad (18)$$

Решение задачи С-Г для уравнения (1) в области H_2 с данными (15), (16), (4.2) определяется формулой (18), в которой

$$\mu_2(z-y, y) = (h-z+y)^{1-q} \frac{\partial}{\partial y} \left[(h+y-z)^q \frac{\partial \varphi_2(y, z)}{\partial z} \right] \quad (19)$$

при выполнении условий (9), а также

$$\tau_2(h, y) = v_2(h, y) = 0, \quad \frac{\partial^2 \varphi_2(y, z)}{\partial y \partial z} \in C(\bar{\Delta}_4), \quad \frac{\partial^4 \varphi_2}{\partial y^2 \partial z^2} \in C(\Delta_4), \quad \varphi_2(y, h+y) = 0. \quad (20)$$

Решение задачи МС

Воспользуемся решением задач С-Г в каждой из областей H_1 и H_2 , определяемым соответственно формулами (10), (18), в которых функции τ_1, τ_2 заданы условиями задачи, а μ_1, μ_2 определяются соответственно выражениями (13), (19), v_1, v_2 – неизвестные функции, которые найдем из условия непрерывности решения задачи МС на плоскости $y = 0$ и условия (5).

При $y = 0$ приравняем выражения (10), (18). Полагая $\tau_i(x, 0) = 0$ ($i = 1, 2$) после дифференцирования по z получаем:

$$v_1(x, x-z) - v_2(x, z-x) = \int_0^{x-z} [\mu_1(z+s, s) + \mu_2(z+s, -s)](x-z-s)^{q-1} ds. \quad (21)$$

Подчиняя функции (10), (18) условию (5), после ряда преобразований имеем:

$$B(1-q, q)[v_1(x, x-z) + v_2(x, z-x)] = [\tau_1(x, x-z) + \tau_2(x, z-x)](x-z)^{q-1} - \frac{1}{q} \int_0^{x-z} [\mu_1(z+s, s) - \mu_2(z+s, -s)](x-z-s)^{q-1} \frac{s}{x-z} F\left(q, q, 1+q; \frac{s}{x-z}\right) ds \quad (22)$$

где: $F(\alpha, \beta, \gamma; z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\alpha)_n (\beta)_n}{(\gamma)_n n!} z^n$ – гипергеометрическая функция Гаусса [1].

Из системы (21), (22) легко находятся v_1, v_2 . Выясним, какие условия дополнительно надо наложить на заданные функции φ_1, φ_2 , чтобы $\frac{\partial^2 v_i}{\partial x \partial y} \in C(\Delta_i)$ ($i = 1, 2$) и

$$v_1(h, h-z) = v_2(h, z-h) = 0 \quad (23)$$

(так как задача С-Г решалась при выполнении условия (23)).

В формуле (21) положим $x = h$, подставим вместо μ_1, μ_2 их выражения (13), (19). В результате получаем:

$$v_1(x, x-z) - v_2(x, z-x) = \int_0^{h-z} \frac{\partial}{\partial s} \left[(h-s-z)^q \frac{\partial}{\partial z} (\varphi_1(s, z) + \varphi_2(-s, z)) \right] ds = -(h-z)^q \frac{\partial}{\partial z} [\varphi_1(0, z) + \varphi_2(0, z)]. \quad (24)$$

Пологая $\tau_1(h, y) = \tau_2(h, y) = 0$ из формулы (22) имеем

$$v_1(h, h-z) + v_2(h, z-h) = k \int_0^{h-z} \frac{s^q}{h-z} F\left(q, q, 1+q; \frac{s}{h-z}\right) \cdot \frac{\partial}{\partial s} \left[(h-s-z)^q \frac{\partial}{\partial z} (\varphi_1(s, z) - \varphi_2(-s, z)) \right] ds.$$

Проинтегрируем по частям, взяв $u = \left(\frac{s}{h-z}\right)^q F\left(q, q, 1+q; \frac{s}{h-z}\right)$. Тогда

$$du = q \left(\frac{s}{h-z}\right)^{q-1} F\left(1+q, q, q+1; \frac{s}{h-z}\right) \frac{ds}{h-z} = qs^{q-1}(h-z-s)^{-q} ds. [1]$$

В результате

$$v_1(h, h-z) + v_2(h, z-h) = k \int_0^{h-z} s^{q-1} \frac{\partial}{\partial z} [\varphi_1(s, z) - \varphi_2(-s, z)] ds.$$

Вывод

Условие разрешимости задачи МС (23) выполняется, если

$$\frac{\partial}{\partial z} [\varphi_1(0, z) - \varphi_2(0, z)] = 0, \quad (25)$$

и при наличии ортогональности

$$\int_0^{h-z} s^{q-1} \frac{\partial}{\partial z} [\varphi_1(s, z) - \varphi_2(-s, z)] ds = 0. \quad (26)$$

При нахождении $\frac{\partial^2 v_i}{\partial x \partial y}$ в формулах (21), (22) удобно сделать замену $s = (x-z)\tau$.

Из сказанного выше следует:

Однозначная разрешимость задачи МС для уравнения (1) имеет место при наличии условий, налагаемых на заданные функции:

$$\tau_i(x, y) \in C(\bar{\Delta}_i); \frac{\partial^2 \tau_i}{\partial x \partial y} \in C(\Delta_i), \tau_i(h, y) = \tau_i(x, 0) = 0 (i = 1, 2);$$

$$\frac{\partial^2 \varphi_1(y, z)}{\partial y \partial z} \in C(\bar{\Delta}_3), \frac{\partial^4 \varphi_1}{\partial y^2 \partial z^2} \in C(\Delta_3);$$

$$\frac{\partial^2 \varphi_2(y, z)}{\partial y \partial z} \in C(\bar{\Delta}_4), \frac{\partial^4 \varphi_2}{\partial y^2 \partial z^2} \in C(\Delta_4);$$

$$\varphi_1(y, h-y) = \varphi_2(y, h+y) = 0,$$

а также условий (25), (26). Решение задачи определяется формулами (10), (18), (13), (19). v_1, v_2 легко находятся сложением и вычитанием равенств (21), (22).

Литература:

1. Бейтмен Г., Эрдейн А. Название источника: Высшие трансцендентные функции. Т. I. М.: Наука, 1973. — 296 с.
2. Смирнов М.М. Название источника: Уравнения смешанного типа. М.: Высшая школа, 1985. — 303 с.